

UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación

INFORME DE LECTURA

JUAN DANIEL ORTEGA PARRA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ECOLOGIA POLITICA

GRUPO 3B N

PRESENTADO AL DOCENTE

REINALDO GIRALDO

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

SEDE CALI – VALLE DEL CAUCA

2023-2024

INDICE

INTRODUCCION ----- ¡Error! Marcador no definido.

**BIOECONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. REVISTA LIBRE
EMPRESA ----- ¡Error! Marcador no definido.**

**IDENTIDAD CULTURAL CAMPESINA, ENTRE LA EXCLUSIÓN, LA PROTESTA
SOCIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS----- 5**

**LA DECISIÓN 391 DE 1996 DE LA COMUNIDAD ANDINA: SU LECTURA ANTES Y
DESPUÉS DEL TLC DE COLOMBIA CON ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE
ACCESO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y BIOLÓGICOS ----- 7**

**MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA AL SERVICIO DEL CAPITAL CORPORATIVO
TRANSNACIONAL. ----- 9**

**AMBIENTALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL RETORNO A LA VIDA, A LA
TIERRA. REVISTA ATLANTE. CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO-----11**

CONCLUSIONES -----14

INTRODUCCION

El derecho no solo se resume a la protección de bienes inherentes a el ser humano como la vida, debemos establecer que otros aspectos de desarrollo del hombre como su cultura, y su entorno son fundamentales para la protección de una vida de calidad, las culturas y mas aquellas que se encuentran ligadas de manera estrecha con la naturaleza cada vez se ven mas expuestas, la nueva modalidad expansionista de aquellos países que deciden invadir e invalidar los grupos sociales de los países del tercer mundo , es cada vez más fuerte y arraigada, en el monopolio global del desarrollo los principales afectados son aquellos que solo pueden proveer y no pagar, las minorías, los campesinos , muchos son los conceptos que han surgido al redor de el mercado mundial en investigación , ya sea en campos como la biotecnología , y las situaciones que se generar a partir de la expansión de estos campos, muchas de las prácticas de aquellos países con capitales inversores, afectan a los nativos de los países en los cuales se encuentra la biodiversidad necesaria para el desarrollo de las mismas, cada vez es mas grande la cultura y expansión del capitalismo y es por esto que se hace necesaria la implementación de leyes y normas claras y expresas acerca de temas como la biotecnología y las patentes, unas normas que no solo protejan al inversor o a la materia prima (biodiversidad), sino también a aquellos grupos que se encuentran en estas zonas, ya sean minorías o grupos específicos.

BIOECONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. REVISTA LIBRE EMPRESA:

La distinción entre dos partes específicas en el conflicto de intereses que engloba a la bioeconomía desarrollada en los países latinoamericanos es bastante clara, aunque el título nos da una idea de las partes que se desarrollan en este texto a lo largo de su estructura. Estos actores activos se hacen presentes bajo distintas características y distinciones, lo cual se debe al crecimiento del mercado bioeconómico que actualmente se desarrolla; como cualquier sistema económico o mercado, se necesitan recursos y disponibilidad para su producción y la misma, recursos que no se encuentran al interior de los países inversores, o aquellos que aportan capital económico. Pero como toda transacción o negocio, sus marcos legales se han solidificado rápidamente, y no a favor de los países pequeños o aquellos que deberían buscar la protección de sus recursos, esos mismos países que por su cultura, políticas públicas, regímenes de rectoría y sistemas legales, son más pacíficos a la hora de negociar, y más intransigentes con sus propios pueblos y culturas ancestrales, la explotación de sus tierras es uno de estos ejemplos y las tierras son más asequibles porque están sujetas al estado en primera instancia, y de no ser del estado este mismo encuentra una vía poco justa para recalarlas como suyas, aunque esta inversión extranjera permite construir infraestructuras más modernas en los países que manchan su historia, no ha pasado mucho tiempo para que sus marcos legales se solidifiquen y no nos favorezcan como el denominado “tercer mundo”

El acceso por parte de los ciudadanos que habitan los territorios afectados en su mayoría son personas que por diversos factores, ya sea socioeconómicos o culturales desconocen sus derechos por esto mismo no pueden utilizar mecanismos de participación ciudadana, o mecanismos jurídicos y como esto es un problema en Colombia, a partir de esta problemática los mismos pueblos se han unido para hacer surgir figuras como tribunales éticos, ante la desprotección del estado los ciudadanos particulares han desarrollado sus propios métodos, denominándose estas acciones como acciones políticas del pueblo, creando de manera particular un organismo más familiar e interno que busca responder a esta masiva violación social cometida por el Estado, buscando salvaguardar no sólo la vida en todas sus formas sino también la propiedad privada, es la expresión que surge de un grupo que ha sido impactado negativamente, dando a conocer la complejidad e ineficiencia de los sistemas legales de su propio gobierno, así como de organismos internacionales como la ONU, BM, FMI, OMC y muchos más que se le suman.

IDENTIDAD CULTURAL CAMPESINA, ENTRE LA EXCLUSIÓN, LA PROTESTA SOCIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Si bien el término "campesino" carece de una definición clara y connota una variedad de significados dependiendo de quién lo utiliza y transforma y del tipo de contexto en que se emplee, en Colombia es un grupo bastante amplio, y es una parte significativa de la población, a pesar de su amplia presencia y gran número de miembros en nuestras tierras, es invisibilizada y olvidada día a día por la ciudadanía sobre todo quienes habitan el sector urbano, en este olvido e invisibilización a la que sometemos a este grupo, marginamos nuestras raíces como colombianos, marginamos no sólo a nuestros paisanos sino también a quienes producen y distribuyen nuestros alimentos, una gran parte de la canasta familiar es producida por este grupo.

El campesino y su forma económica y social se perciben amenazados porque se diferencia de la gran ola de capitalismo que se da en las grandes ciudades. Como su forma o método de producción económica no es común, su desarrollo se hace imposible e invisible por la mano pesada y subyugante del gobierno.

Por otra parte se debe resaltar que este grupo de manera particular llega a considerar y entablar una relación íntima y sentimental con la naturaleza y la tierra que los rodea, entendiendo que es parte fundamental en la esencia del campesino, su ancestralidad, cultura y historia incluso su actualidad van ligadas a la tierra, el campesino y la tierra no solo se relaciona en historia, la tierra hace parte de su día a día como medio de producción, de su familia ya que es ahí donde se desarrolla su núcleo familiar, sus hijos y ancestros crecen en especial conexión con la tierra. Como todos los grupos, el campesinado ha experimentado una evolución histórica en la que cada etapa ha producido su propio tipo de campesino basado en los procesos de acumulación de capital.

El impacto significativo que tuvo la urbanización en la vida y la estructura social de los campesinos, no solo se resume en la migración de la población al área urbana, también ha pasado destruyendo la idea de la vida agrícola.

Si bien entendemos que los modelos de producción de los campesinos se dan de manera casi autónoma, el Estado juega un papel fundamental en ello, pero como bien sabemos, para el Estado la palabra "desarrollo" es fundamental para mostrar ante la opinión internacional un crecimiento interno, pero, en consecuencia, el desarrollo económico del país y la dinámica de la economía plantean claras amenazas y violaciones de los derechos de los campesinos.

Algunas de estas situaciones son: el desalojo y abandono de sus tierras mediante el uso de la fuerza y la violación de normas legales; conflictos de uso de la tierra causados por la predominante sobreexplotación de la tierra para la ganadería extensiva y la subutilización de la tierra para la agricultura.

UNIVERSIDAD LIBRE

Vigilada Mineducación

recursos naturales y la mano de obra que producen los campesinos son una fuente de riqueza estatal independientemente de los costos que esto signifique para estas comunidades; sin embargo, la identidad social y cultural del campesino lo ha llevado a defender su autonomía y sus derechos; Un ejemplo de ello es la protesta campesina que tuvo lugar en Boyacá en agosto y septiembre de 2023, en el que los campesinos exigen el reconocimiento por parte del Estado como una identidad.

LA DECISIÓN 391 DE 1996 DE LA COMUNIDAD ANDINA: SU LECTURA ANTES Y DESPUÉS DEL TLC DE COLOMBIA CON ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y BIOLÓGICOS

La propiedad intelectual y la biodiversidad ambos conceptos predominantes en el manejo de mercado internacional, sobre la relación de ambos conceptos se han manifestado diversos organismos tales como Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), muchas son las razones por las cuales estos no han podido llegar a una conclusión unánime, para entender la correlación debemos entender que diversos actores participan en el manejo de estos, actores determinados como los países de economías emergentes, un poco más débiles y también un actor que son las economías sólidas, los primeros actores aquellos con economías emergentes son aquellos que poseen los recursos necesarios para propiciar la investigación que financian aquellos países con economías sólidas, los recursos necesarios para las investigaciones en realidad son pertenecientes a aquellos países que no contienen la biodiversidad necesaria para la explotación de estos temas, por esta razón estos países recurren a aquellos que si los tienen como los países andinos, el problema de la relación que surge a partir de esta situación es una desigual y poco beneficiosos para una de las partes, no es equitativa por lo tanto mas beneficiosa en algunos aspectos que para otros, en algunos ámbitos como el jurídico, esto se nota en la jurisprudencia y legislación de cada país, ya que las normas acerca de ello no esta establecidas de manera clara por lo cual se generan diversos vacíos legales, y es por estas oportunidades que se crean situaciones como la biopiratería (La biopiratería es una práctica mediante la cual investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos), al igual que la reclamación de derechos de autor de países extranjeros que en realidad no son propietarios de ese material intelectual como el caso entre México y Estados Unidos.

La biodiversidad es un factor mas predominante en aquellos países que tienen mayor biodiversidad en sus fronteras, la protección de los materiales biogenéticos o de las propiedades intelectuales en patentes y en investigaciones son una cuestión de regulación que aun no se presenta en algunos casos como Colombia, aun cuando Colombia ha adoptado decisiones como la 391 de 1996 y tratado de reglamentarlas en su jurisdicción, pero todavía se siguen presentando barreras por parte de las

UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación

jurisdicciones como en el tema de las investigaciones de biodiversidad que se pretende desarrollar aun en un país megadiverso como Colombia el marco legal dificulta las investigaciones que necesiten el acceso a material o recursos genéticos, por este tipo de barreras la biopiratería se ha visto como un fenómeno en crecimiento que requiere de una regulación clara .

MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA AL SERVICIO DEL CAPITAL CORPORATIVO TRANSNACIONAL

El capital corporativo transnacional es una realidad cada vez mas creciente en el mercado internacional, la búsqueda de desarrollo por parte de los países mas desarrollados o con índices económicos mayores y mas estables, algunos de estos países son europeos o norteamericanos, los cuales han invertido cada vez más en la investigación científica, la creación de diferentes tecnologías, todo esto en procesos y ambientes que afectan de manera directa el medio ambiente y viola de manera indiscriminada diversos derechos ambientales, dentro de Latinoamérica se sitúan algunos d ellos países mas mega diversos del mundo por lo cual se han convertido en el escenario perfecto para la explotación de los mismos, generando un consumo desenfrenado y una corriente cada vez más fuerte de industrialización en estas zona, comercializando los diversos recursos que estos tienen, todo esto en pro al crecimiento del mercado global, es necesario para esto una acción o un método para la obtención de estos recursos, siendo esto un punto clave para entender l problemática ya que es muy fuerte la dependencia económica que existe entre los países industriales más fuerte y los pequeños países en vía de desarrollo que poseen todos los recursos naturales, generando un imperio monopolizador ,

Muchos han sido los análisis que se han realizado alrededor de esta problemática, y siempre se han evidenciado la nefastas y devastadoras consecuencias de estas prácticas, para generar el crecimiento de este mercado es necesario llevar a cabo acciones como la tala de bosques, las contaminaciones en diferentes sectores e incluso mares y ríos, muchas de estas practicas debido a su avance terminan desencadenando factores que hacen realidad el cambio climático.

Colombia sin duda es uno d ellos países con mayor biodiversidad, lo que es cable debido a su ubicación geográfica y acceso a mares, es por esto que Colombia al ser un actor activo en esta temática ha creado múltiples normativas, para la protección y conservación de su territorio y recursos , algunos ejemplos de estas son: el Decreto 541 de 1952, La ley 02 de 1959, la Declaración de Estocolmo con ello la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, entre otras disposiciones creadas dentro de la constitución de 1886, ya ante la creación de la constitución de 1991 se establecieron diversos artículos alusivos al cuidado y protección del medio ambiente y al derecho que le asiste a los nacionales y residentes a gozar de un ambiente sano (art. 79) entre otras.

Es importante recalcar la importancia que toman los derechos ambientales, puesto que se encuentran dentro de una normativa, tanto como en las disposiciones de la ONU, como dentro de la legislación colombiana.

el modelo económico implementado en Colombia tiene una tendencia neoliberal, por lo cual se percibe al medio ambiente como una mercancía, por lo tanto, la proclamación de un estado social de derecho, encargado de garantizar el derecho a un ambiente sano, está más encaminada a regular la actividad de explotación y monopolización, por parte de inversionistas y sus inversiones, haciendo de esto una práctica protegida por una jurisdicción y no en caminándolo a una protección ambiental. Debido a esto, el estado social de derecho, protegerá la exploración del ambiente, por parte de las grandes multinacionales, convirtiéndose así en una mercantilización del medio ambiente.

Las multinacionales y las grandes corporaciones transnacionales están en busca de una privatización de los recursos, de su explotación para beneficio propio, mientras ello, lo cual afecta de manera directa a las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares, resistentes ante la destrucción de las multinacionales y creando redes de lucha para proteger recursos esenciales y resisten ante el poder que les es ejercido para crear una opresión.

AMBIENTALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL RETORNO A LA VIDA, A LA TIERRA. REVISTA ATLANTE. CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO

El mundo occidental ha sido dominado por un modelo de vida recientemente colonizado, donde la educación y la institucionalización se construyen sobre la base de la búsqueda del progreso y el discurso del desarrollo sostenible está cada vez más arraigado en la sociedad, de modo que las prescripciones de la educación ambiental han sido olvidadas y sólo ligeramente influenciadas en la sociedad occidental, el cambio de un modelo a el otro ha sido notoria en el desarrollo de la educación y los planes de aprendizaje, dejando de lado cualquier toma de conciencia sobre el territorio que habitamos, y como cuidar del mismo.

el impacto violento del desarrollo sostenible y la globalización excesiva creada por los monopolios y las ideologías capitalistas que buscan empujar aún más a nuestra sociedad hacia el sobreconsumo y la industrialización se hace presente, todo en aras del "crecimiento". y bienestar", que está más centrado en la expansión económica que en el desarrollo aparente de los diversos sectores, ya sean industriales, económicos, educativos.

Por esta razón, el concepto de "desarrollo sostenible" no ha sido útil para crear conciencia sobre el entorno en el que vive la civilización. La forma en que los individuos que componen la sociedad puede comprender el significado de nuestro entorno, vuelve a la vida. , en la tierra.

Comprender y percibir el medio ambiente más allá de los ideales de progreso, comprender a los ancestros de los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades de origen africano que aún reconocen a los ancestros de la Madre Tierra y le agradecen todo lo que ella nos ha dado, para devolverles su tierra que se los ha llevado.

Las sociedades ancestrales interpretaron su sociedad sedentaria desde una perspectiva política poética, nombrando a la tierra "América" y "Abyyala" para denotar la tierra de la fertilidad, la generosidad, la prosperidad y la buena vida, La noción de "vivir bien" está completamente entrelazada y existe como ethos en el crecimiento de estas sociedades que habitan el mundo entero, y se ha convertido en una palabra fundamental para la percepción de sus ideales de vida.

UNIVERSIDAD LIBRE
Vigilada Mineducación

Es importante saber que la sensibilidad que sienten estas comunidades hacia lo que constituye su entorno se ha perdido en la sociedad urbanizada; La sensibilidad de la piel, del cuerpo, de la vida, con los cuerpos de la tierra, del agua, del viento, del mar, del río, de la montaña, del animal, de la planta, ha sido distorsionada por la industrialización despiadada.

La educación moderna fue creada como un medio para un fin, razón por la cual estuvo fuertemente influenciada por la hegemonía capitalista occidental cuyo objetivo era la educación basada en el "progreso" y completamente alienada de las ideas culturales a las que se aferraban. Están conectados con su entorno y la naturaleza, no intentan revelarse dando razones objetivas de lo que les rodea, su enfoque es simplemente la inmersión, la sensibilidad y un profundo respeto por el entorno que les permite sobrevivir y les brinda. con un buen ambiente.

CONCLUSION

Del análisis anterior del contenido de estas lecturas podemos inferir que los antecedentes ambientales, económicos, educativos y sociales de los países subdesarrollados pueden servir como precedente, especialmente en Colombia, que ha sido influenciada y oprimida por economías neoliberales y neocoloniales extranjeras. Si bien esto es así en toda América Latina, la influencia de este ideal capitalista es evidente en nuestro país porque los países donde explotan demasiado les han creado un ambiente favorable, Colombia uno de ellos. Utilizar su ignorancia y corrupción para lograr sus objetivos son algunos de los mecanismos utilizados por las grandes potencias. Estas acciones afectan de manera directa al interior del país y sus comunidades. consecuencias como la violencia a nuestras Sociedades Ancestrales, las cuales protegen nuestros valiosos recursos, la falta de protección y la violación de los derechos nacionales.

El monopolio económico está buscando beneficios económicos extranjeros sin controlar el bienestar de la vida, los bosques, los ríos, las praderas y paramos y muchas fuentes de riqueza.

Aunque una de nuestras situaciones inestables actuales es la violencia y las guerras internas que han sufrido en nuestro país. Ay otros factores determinantes como la corrupción y abuso característicos que enfrentan los países latinoamericanos en especial Colombia

El líder del país es responsable de la formulación de la política de inversión extranjera favorable y la política de capitalización, la cual actualmente amenaza nuestro territorio; Los agricultores se trasladan del terreno para permitir que las personas extranjeras realicen actividades económicas.

BIBLIOGRAFIA

- Gallego-Marín, A. A., et al. (2016). *Bioeconomía y derechos humanos en América Latina*. *Revista Libre Empresa*, 13(2), 131- 141
<http://dx.doi.org/10.18041/libemp.2016.v13n2.26209>
- Alba-Maldonado, J. M. (2015). *Identidad cultural campesina, entre la exclusión, la protesta social y las nuevas tecnologías*. *Revista Criterio Libre Jurídico*, 12(1), 11-23
<http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n1.231>
- Álvarez-Tafur, M. J. (2014). *La Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina: su lectura antes y después del TLC de Colombia con Estados Unidos en materia de acceso y protección de los recursos genéticos y biológicos*. *Revista Criterio Libre Jurídico*, 11(1), 53-64
- Duarte, L. A., Arana-Gutiérrez, A. D. (2016). *Medio ambiente y naturaleza al servicio del capital corporativo transnacional*. *Revista Criterio Libre Jurídico*. 13(1), 36-44
<http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2016.v13n1.2510>
- Martha Isabel Cabrera Otálora, Libia Esperanza Nieto Gómez y Reinaldo Giraldo Díaz: *“Ambientalización de la educación para el retorno a la vida, a la tierra”*, *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* (vol 13, N° 3 marzo 2021, pp. 31-42).